

УДК:33.338.3(577.33)

ФОРМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Урунов Нуъмонжон Муйдинович

кандидат экономических наук, (PhD)

Doctor of Philosophy in Economics, Associate Professor

Аннотация: В статье рассматривается экологическая устойчивость и пути ее достижения, реорганизация условий жизни в виде экологических деревень, экозон и устойчивых городов, переоценка практик ведения бизнеса, таких как секторы экономики (зеленое строительство, устойчивое сельское хозяйство) или устойчивая архитектура, развитие зеленых технологий (зеленые технологии, возобновляемая энергетика и т.д.).

Ключевые слова: экологическая устойчивость, экологические деревни, устойчивые города, устойчивое сельское хозяйство, зеленые технологии.

Annotation:The article discusses environmental sustainability and ways to achieve it, the reorganization of living conditions in the form of ecological villages, ecozones and sustainable cities, the reassessment of business practices such as economic sectors (green building, sustainable agriculture) or sustainable architecture, the development of green technologies (green technologies , renewable energy, etc.).

Key words: ecological sustainability, ecological villages, sustainable cities, sustainable agriculture, green technologies.

Экологическая устойчивость подразумевает ответственное отношение к планете для сохранения природных ресурсов и не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Прогулка вдоль реки или прогулка в лесу приводится в

качестве примеров того, что наши леса, коралловые рифы и даже пустыни являются устойчивыми системами.

Согласно Всемирной комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) по окружающей среде и развитию, экологическая устойчивость заключается в том, чтобы действовать таким образом, чтобы будущие поколения располагали природными ресурсами, чтобы жить еще лучше, чем нынешние поколения [1]. Хотя это определение является общепринятым, определение ООН в высшей степени стандартизировано и с годами было расширено за счет включения неэкономических переменных показателей, таких как человеческие потребности и благополучие, включая образование и здоровье, свежий воздух и воду.

Альтернативное определение 1: Экологическая устойчивость — это способность улучшать качество жизни человека, живя в пределах несущей способности поддерживающих экосистем Земли.

Альтернативное определение 2: Экологическая устойчивость — это стабилизация двух самых сложных систем Земли: текущих разрушительных отношений между человеческой культурой и живым миром.

Первое альтернативное определение дает Международный союз охраны природы (МСОП), работа которого основана на том факте, что глобальные методы производства и потребления разрушают природу с постоянной и опасно высокой скоростью. [2] По мере того, как население росло, и мы полагались на природные ресурсы Земли, такие как полезные ископаемые, нефть, уголь, газ и т. д., количество млекопитающих уменьшалось, от земного биоразнообразия и птиц до насекомых. Второе альтернативное определение дал эколог Пол Хокинг, который писал о понимании (и стоящей за этим науке), что мы используем и уничтожаем земельные ресурсы быстрее, чем восстанавливаем и пополняем их [3].

Как работает экологическая устойчивость? Различные определения экологической устойчивости часто приводят к большему количеству вопросов о том, какую роль должны играть люди. Например, как эволюционный вид, как мы можем изменить образ жизни и ведения бизнеса на этой планете, чтобы обеспечить его устойчивость для будущих поколений?

Многие также задаются вопросом, можно ли использовать бизнес в качестве катализатора этих изменений, поскольку финансовый успех может зависеть от экологического и социального успеха, и наоборот. Для достижения устойчивости каждый должен сыграть свою роль, включая учреждения, которые вносят большой вклад в эту работу. Чтобы всем нам достичь устойчивости, желательно вести образ жизни в следующие этапы, например:

Таблица 1. Формы достижения устойчивости

№	Формы достижения устойчивости	классификация
1.	Реорганизация условий жизни в виде экологических деревень, экозон и устойчивых городов:	
2.	Переоценка методов ведения бизнеса, таких как секторы экономики (зеленое строительство, устойчивое сельское хозяйство) или устойчивая архитектура:	
3.	Развитие новых технологий (зеленые технологии, возобновляемая энергетика и др.).	
4.	Внесите коррективы в индивидуальный образ жизни, чтобы сохранить природные ресурсы	

А) Экодереvни — это небольшие самодостаточные сообщества, живущие в естественной среде. Сегодня в мире насчитывается более 10 000 экопоселений, которые живут в основном в сельской местности на основе кооперации, самодостаточности, возобновляемой энергии и экологической устойчивости.

В настоящее время сообщества в Сенегале, Колумбии, Ямайке, Палестине и Египте, регионах мира, которые преуспевают с точки зрения эко-деревень, экспериментируют с устойчивым образом жизни. В 1970-е годы в район рисоводства пришли китайские специалисты-агрономы, которые использовали новые методы, связанные с внесением многих химических удобрений.

Но к 2002 году почва сильно деградировала, и жители села решили принять меры. «Вся деревня собралась на три дня, чтобы подумать о сельском хозяйстве, экономике, образовании и разработать стратегию пошаговых действий против этого экологического кризиса». Правительство неизменно поддерживает эко-деревни в Сенегале. Он работал над проектом по преобразованию 14 000 традиционных деревень с возобновляемых источников энергии в самодостаточные сообщества. В Мбакомбеле, еще одной типичной экодереvне, результаты успеваемости детей повысились после установки солнечных батарей в сельской школе.

В) Переоценка методов ведения бизнеса, таких как секторы экономики (зеленое строительство, устойчивое сельское хозяйство) или устойчивая архитектура:

Таблица 2. Показатель стран-лидеров по количеству зеленых зданий¹

№	Страна	Количество зеленых зданий
1.	США	124,212
2.	Китай	5,678
3.	Канада	3,066
4.	Индия	2,246
5.	ОАЭ	2,029

С) Развитие новых технологий (зеленые технологии, возобновляемая энергетика и др.).

Таблица 3. Показатель стран-лидеров по количеству зеленых технологий²

№	Страна	Балл, полученный в результате оценки
1.	Дания	82,5
1.	Люксембург	82,3
3.	Швейцария	81,5
4.	Буюк Британия	81,3
5.	Франция	80

Д) В-четвертых, внести коррективы в индивидуальный образ жизни, экономя природные ресурсы.:

¹ Uswitch.com маълумотлари асосида

² <https://www.visualcapitalist.com/greener-countries-in-the-world/>

Таблица 4. Рейтинг стран-лидеров по здоровому образу жизни³

№	Страна	рейтинг
1.	Испания	1
1.	Италия	2
3.	Исландия	3
4.	Япония	4
5.	Швейцария	5

В заключение, если результаты вышеприведенного анализа покажут положительные результаты на примере каждой страны, мы будем способствовать охране окружающей среды, ухудшающей загрязнение из года в год, и долголетию людей, врожденным дефектам, онкологическим заболеваниям, заболеваниям органов дыхания, сердца заболевание, число больных с которым уменьшилось.

Список использованной литературы

1. United Nations Environment Programme. "[Sustainability](#)." Accessed June 27, 2020.
2. International Union for Conservation of Nature. "[Sustainable Development Goals](#)." Accessed June 27, 2020.
3. Laurana Rayne. "[Conscious Spending. Conscious Life](#)," Page 241. Accessed June 27, 2020.

³ https://www.google.com/search?q=Leading+countries+in+healthy+lifestyles&rlz=1C1GCEA_enUZ959UZ959&oq